

DOI: <https://10.5281/zenodo.17645008>

O‘TKIR HOSHIMOV “TUSHDA KECHGAN UMRLAR” ROMANIDAGI O‘ZIGA XOSLIK

Nematova Nasiba Odiljon qizi

JDPU Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Tulishova Gulzina Ravshanovna

JDPU Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘tkir Hoshimovning yozuvchilik sehri, kitobxonga barcha asarlari birday manzur kelishligi haqidagi sirlilik, adibning o‘zbek adabiyotida tutgan o‘rni haqida uning “Tushda kechgan umrlar” romani orqali ochib berilgan. Shuningdek, asarlaridagi hayotiy haqiqatlar, gapga chechanlik, oddiylik, qat’iy bir ishonchli so‘zlarga egaligi, obrazlilik, predmet yoki shaxs tasviridagi ishonchlilik kabilar haqida asarlaridagi mahoratli tasviri ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘tkir Hoshimov, tushda kechgan umrlar, roman, sirlilik, nasrdagi, tarona, nasrdagi shoir, Qurbonoy xola, Rustam, komissar Soat G‘aniyev, mustamlakachilik.

ABSTRACT

In this article, the magic of O‘tkir Hashimov’s writing, the mystery of how all his works are enjoyed by the reader, and the place of the writer in Uzbek literature are revealed through his novel “Tushda kechgan umlar”. Also, his skillful depiction of real life truths, eloquence, simplicity, the possession of certain reliable words, figurativeness, reliability in the image of an object or a person in his works are also covered.

Keywords: O‘tkir Hashimov, lives spent in a dream, novel, mystery, poet in prose, song, prose, Aunt Kurbanoi, Rustam, commissar Saat Ganiyev, colonialism.

KIRISH

XX asr ikkinchi yarmi o‘zbek adabiyoti, aniqrog‘i nasri rivojida O‘tkir Hoshimovning munosib o‘rni bor. Mustabid tuzum sharoitida u o‘zining haq so‘zi bilan

el orasida e'tibor qozondi. Yozuvchi o'z asarlarida hamisha haq gapni aytishga intilgan. Ehtimol, uning hikoya, pyesalarida yuzaki o'rin bordir, ammo adib hech qachon yolg'on gap aytmagan. Mustabid, mafkura, siyosat nog'orasiga o'ynab vijdonini sotmagan, murosasozlik yo'liga kirmagan. U o'tkinchi mayllarga berilmay, so'z san'atining azaliy muammosi - shaxs jumbog'i, ijtimoiy adolat tuyg'u ifodasi bilan qiziqdi. Adabiyot dunyosida "nasrdagi tarona", "nasrdagi shoir" atamaları bor. Yangi o'zbek adabiyotida Abdulla Qodiriy bilan Said Ahmad haqli ravishda prozaning shoiri deb nom olganlar.

ASOSIY QISM

Zamonaviy o'zbek adabiyotida O'tkir Hoshimovni ham nasrdagi shoir, yetuk asarlarini esa nasrdagi qo'shiq, tarona deb atash mumkin. Uning barcha asarlaridagi o'ziga xos mushtaraklik shuki, ular betakror, benazir, sirli musiqiy ohang bilan yo'g'rilgan. Muallif qo'lidagi qalam shunchaki yozmaydi, balki qalami uchidan so'zlar musiqa singari quyilib keladi. Uning hikoyalari she'rdek, dostondek o'qiladi, ular yakka so'zda chalingan dilrabo kuydek yangraydi, hikoyalari ko'p ovozli simfoniyaning eslatadi, hatto uning badiiyalari, publitsistik maqolalarni o'qiganda inson ko'ngil xazinasining, tuyg'ularining xilma-xil jilolari mujassam, oddiy maishiy kechinmalardan tortib ulkan ijtimoiy mushohadalar, keskin ruhiy dramalar, fojialar, qabohatlar haqida qalam tebratganda ham ajib samimiyat, hazin va nurli bir kuy aks-sado berib turadi. O'tkir Hoshimov nasrining kitobxonga manzur qilgan joziba sirlaridan biri shunda. Odamzot hayotida shunday pallalar bo'ladiki, ba'zida ularni hech qachon unutmisi kelmaydi, ba'zida esa tushda kechirgandek unutmishni xohlaydi, ammo bunday vaqtlar hayotda qanday iz qoldirganidan qat'iy nazar, baribir qalbning bir bo'lagi hamisha o'sha xotiralar bilan band bo'lib qolaveradi. "Tushda kechgan umrlar" asarini o'qigan kitobxon qalbidan ham shunday o'ylar kechadi. Romanda keltirilgan voqealar qamrovi juda keng bo'lib, 30-yillarning mash'um "qatag'on" qilish manzaralari, 80-yillardagi ko'pchilikning yostig'ini quritgan Afg'oniston urushi lavhalari, shu yillarda sodir bo'lgan "o'zbek ishi" insonlar hayotida sodir bo'ladigan bu uchta yirik, juda katta hajmli voqealarni bir-biri bilan bog'lashda yozuvchi mahoratiga tan bermaslikning iloji yo'q.

O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi", "Dunyoning ishlari", "Bahor qaytmaydi" kabi asarlari kitobxonlarning qalbidan joy olgan. "Tushda kechgan umrlar" romani ham xuddi shunday desak, mubolag'a bo'lmaydi. Asar 1991-1992 -yillarda yozilgan. Ilk bor "Sharq yulduzi" jurnalida e'lon qilingan. Asar o'ziga xos tuzilishga ega. Unda Rustanning kundaligidan lavhalar va tergov hujjatlaridan ma'lumotlar keltirilgan. Voqealar kuz tasviri bilan boshlanadi va oxirida ham shu tasvir keltiriladi: Kuz o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshaydi. Oyoq ostida kasalmand xazonlar ingraydi. Shuncha urinishlari zoye ketganini tushunib olamga ma'yus boqadi. Yer-u ko'kni

kafandek oppoq tuman chulgʻaydi. Oq zulmat orasidan qargʻalarning xosiyatsiz figʻoni eshitiladi.” Kuzning oʻlim toʻshagida yotgan bemorga oʻxshatilishi, xazonlarning ingrashi, yer-u koʻkni kafandek oppoq tuman qoplashi, qargʻalarning bexosiyat figʻoni asarda qandaydir noxush vaziyatlar boʻlishiga ishora qiladi. Asarning bosh qahramonlardan biri Rustam oʻqishni toʻxtatib armiyaga ketadi. Armiyadan esa urush boʻlayotgan Afgʻonistonga joʻnatiladi. U Vatani va xalqi uchun emas, sovet hukumatining bosqinchilikdan iborat siyosiy manfaati uchun jang qildi. Temur, Xayriddin kabi oʻziga oʻxshash yosh yigitlarning Afgʻoniston hududida bekordan-bekorga oʻlib ketishlariga, afgʻonlarning urushdan katta azob koʻrayotganlariga guvoh boʻldi. Urush natijasida u kasallikka chalindi. Asar voqealar markazida turgan qahramonlar: Rustam, uning otasi, Komissar Soat Gʻaniyev, Qurbonoy xolalarning hayoti xuddi tushdagidek maʼnisiz va algʻov -dalgʻov oʻtdi. Rustam afgʻon urushi xotiralaridan qutula olmadi. U oʻzi sevgan qiz Shahnozaga uylangan boʻlsa ham, ikkalasi bir- birini qattiq sevsam ham, ular baxtli boʻla olishmadi. Bu baxtsizliklarning asosiy sababi urushning salbiy taʼsiri edi. Uyga qaytgandan keyingi ketma-ket adolatsizliklar, nohaqliklarga guvoh boʻlishi, ayolning baxtsizligiga oʻzini aybdor his etishi uning fojiali oʻlimiga sabab boʻldi. Komissar Soat Gʻaniyev har bir kitobxonning qalbida nafrat uygʻotadi. U otasining izidan borib, sovet komissari boʻlib yetishadi. Yoshligidan koʻplab insonlarning (mahalladoshi Husan, Toʻlagan) nohaq jazolanishiga sabab boʻlgan, bir ayolning nomusiga tekkan bu odam keksayganda ham pushaymon boʻlmaydi. U oʻtgan umridan afsuslanmaydi. dunyoqarashini oʻzgartirmaydi. Komissar 70 yillik zulm saltanatining timsoli. U oddiy emas, oʻta xavfli manqurt. Qurbonoy xola umrini nimaga sarflaganini bilmaydi, sogʻligi yomonlashib ishga yaramay qolsa ham har kungi yumushlarini qoʻymaydi. Doktorlar man etishsa ham oʻz bilganidan qolmay, kundalik tashvishlari bilan band. Bu ayolning umri ham xuddi tushdagidek mazmunsiz va behalovat kechdi. Asarning nega aynan “Tushda kechgan umrlar” deb nomlanishiga quyidagi jumla orqali javob topish mumkin: “Oʻylab qaragam, oʻtgan umrim umr emas, tush ekan. Goʻyo men esimni tanib- tanimay birov uyqu dori ichirgan -u tush koʻrib yuraverganman. Goh shirin, goh xatarli tush koʻrib. Oʻsha birov qayoqqa sudrasa, ketidan ergashib ketaverganman, nima buyursa quloq qoqmay bajaraverganman. Uygʻonishga esa qoʻrqqanman. Mana endi uygʻonib yonverimga qaragam menga oʻxshaganlar koʻp ekan...” (Otasining Rustamga yozgan maktubidan). Ushbu parchada Shomatovning oʻzlariga nisbatan qilingan adolatsizlikdan soʻng koʻzlari ochilib, umrlari yolgʻon taqdir asosiga qurilganligini kech boʻlsa ham anglab yetdi. Shu sababli ularning umrini “Tushda kechgan umrlar” deb nomlagan boʻlsa kerak yozuvchi. Yolgʻon aqidalar, beʼmani urush, qatagʻon siyosati, begunoh insonlarning jazolanishi va h.k kabilar. Said Ahmad “Tushda kechgan umrlar” asariga quyidagicha baho beradi. “Romanni loqayd hayajonsiz oʻqib

bo‘lmaydi, u kitobxonni larzaga soladi. Xalq boshiga kulfatdan boshqani solmagan, qonli urushni boshlagan telba urushqoqlarga dil-dilidan qarg‘ish yog‘diradi”. Haqiqatdan ham asarni shunchaki o‘qib bo‘lmaydi.

XULOSA

Shuni aytish kerakki, afg‘on urushi insonlar boshiga ko‘plab kulfatlarni soldi. Qatag‘on siyosati esa undan ham oshib tushdi. Bunga sabab esa mustamlakachilikdir. Qachonki xalq, davlat mustaqil bo‘lsa, uni bosqinchilar xohlagancha boshqara olmaydi. O‘z manfaatlarini yo‘lida foydalanmaydi. O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” romani, inson qalbining og‘riqli kechinmalari, urush va zulmning inson ruhiyatiga ko‘rsatgan ta‘sirini chuqur aks ettirgan badiiy asardir. Muallif inson umrining ma‘nosiz o‘tib ketish holatini “tush” ramzi orqali ifodalaydi. Asarda Afg‘on urushi, qatag‘on siyosati, “o‘zbek ishi” kabi tarixiy fojealar inson hayotini izdan chiqaruvchi omillar sifatida yoritilgan. Rustam obrazi orqali yozuvchi urushning dahshatini, insonning ichki fojiasini, nohaqlikka qarshi ichki kurashini ko‘rsatadi. Komissar Soat G‘aniyev esa manqurtlashgan, vijdotsiz sovet tuzumining timsoli sifatida tasvirlangan. Asar insoniylik, vijdon, adolat va ozodlik kabi abadiy qadriyatlarni himoya qiladi. O‘tkir Hoshimov o‘zining bu asari orqali o‘quvchini o‘z-o‘zini anglashga, hayot mazmuni haqida chuqur mushohada yuritishga chorlaydi. “Tushda kechgan umrlar” romani shunchaki urush yoki siyosiy fojealar haqidagi asar emas - u inson ruhining uyg‘onish dostonidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. https://teletype.in/@mutolaa_sehri/tushdakechgan
2. “O‘zbek filologiyasining dolzarb masalalari va uni o‘qitish metodikasi muammolari” mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari 1-kitob.
3. S.U.To‘raqulova “O‘.Hoshimov hikoyalarining o‘ziga xos qirralari” Jizzax- 2023.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBtkir_Hoshimov
5. <https://tafakkur.net/otkir-hoshimov.haqida>